

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007278>

УДК 7.077

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕНТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОМ СОЦИУМЕ

В.И. Колесов,

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, д.пед.н.,
к.э.н., магистр образования, академик РАЕ, проф. межфакультетской
кафедры гуманитарных и естественно научных дисциплин,
Лужский институт (филиал) ЛГУ имени А.С. Пушкина

Аннотация: В статье излагаются ключевые идеи методологической системы измерения инновационного развития образования с позиции целостного подхода в развитии человека в современной России. Только через образование, самообразование, самовоспитание человек достигает самой вершины «акме», то есть совершенствования самого себя.

Ключевые слова: инновационное поведение, развитие, система образования, развитие личности, целостный подход, образовательный процесс, развитие интеллекта личности

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF A PERSON IN THE CONTENT OF MODERN EDUCATION IN A NEW SOCIETY

V.I. Kolesov,

Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation, Doctor of
Pedagogical Sciences, Candidate of Economic Sciences, Master of Education,
Academician of RAE, Professor interfaculty department of humanitarian and
natural scientific disciplines,
Luga Institute (branch) of Leningrad State University named after A.S. Pushkin

Annotation: The article presents the key ideas of the methodological system for measuring the innovative development of education from the standpoint of a holistic approach to human development in modern Russia. Only through education, self-education, self-education does a person reach the very top of "acme", that is, self-improvement.

Keywords: innovative behavior, development, education system, personality development, holistic approach, educational process, development of personality intelligence

В основе главной задачи, которая осуществляется в инновационном развитии в экономическом пространстве, встает перед обществом в целом и перед системой образования – в частности, выступает формирование инновационного поведения человека, ориентированного на производство инноваций и удовлетворение потребностей рынка. В свете данного аспекта актуальной становится проблема выявления социально-педагогических основ инновационного поведения человека.

По сути, речь идет об инновационном развитии образов сознания и образов жизни человека уже в рамках образовательного пространства. Но для этого сначала, самообразование как процесс должно подчиняться логике инновационного развития жизненного процесса и строиться на методологии, технологии и практике проявления инновационной сущности всех компонентов образовательного пространства.

Основные положения модели измерения инновационного развития образовательных систем заключается в том, что система образования рассматривается как непрерывно развивающаяся многоуровневая последовательность образовательных пространств, обеспечивающая целостный инновационный процесс социального становления личности в разнокачественных жизненных пространствах социума, где первичным является пространство базового образования, качественно отличающееся от пространства образования взрослого человека.

Образование – это лишь средство организации и развития жизненного процесса человека как личности в условиях определенного образа жизни в определенном жизненном пространстве социума. В качестве максимально емкого жизненного пространства рассматривается единое пространство жизни человека, общества и природы. Личность в общепринятом понимании есть совокупность отношений. В наиболее общем понимании, личность включает совокупность всех проявлений человека как духовно-нравственной, материальной и историко-генетической сущности [1].

Личность развивается в условиях определенной организации жизни и детерминирована этой организацией как совокупностью участников, находящихся в определенных отношениях. Главными участниками современной организации жизни являются человек, общество и природа. В соответствии с законом повторения филогенеза в онтогенезе для того, чтобы определить логику и ступени развития человека-личности, необходимо знать логику и ступени развития человека-личности в филогенезе. Исторически человек как личность развивался во взаимоотношениях с природой и людьми сначала непосредственно: человек – природа, человек – внутренний мир человека, человек – общество, а затем – посредством создаваемых им же

самим в процессе тех же взаимодействий культурных духовных и материальных ценностей.

Нетрудно понять, что в контенте системы образования является посредником между пространством жизни внутреннего мира человека, его потребностями, способностями, мышлением, интеллектом и другими человеческими качествами, и единым пространством жизни Человека как биологической сущности, общества и природы. Поэтому система образования, ориентированная на формирование инновационного поведения человека, должна отражать инновационный характер процессов, протекающих во внутреннем мире человека, в человеке как биологической сущности, обществе и природе. Поскольку она в нашем понимании представляет собой систему последовательно развивающихся образовательных пространств, то и каждое пространство должно обладать структурой, адекватной структуре инновационного поведения человека и за счет этого активизирующей его внутренний творческий человеческий капитал.

В рамках данной научной мысли мы и попытаемся выделить основания построения и измерения инновационной системы образования взрослых, сориентированной на формирование инновационного поведения человека – обучающегося в условиях данной системы.

Инновация в словарях рассматривается как новообразование, представляющее собой новое явление. В этой связи можно утверждать, что при обсуждении инновационного поведения человека в условиях общества речь должна идти о построении новой модели его образа жизни, где есть субъект, объект и связывающий их процесс жизнедеятельности. Такой целостный подход является необходимым условием исследования, в первую очередь, максимального числа возможностей инновационного поведения человека. Ибо известно, что в процессе научного исследования главной особенностью взаимодействия с объектной областью, является известное методологическое положение о том, что необходим «целостный взгляд на природу явления... и вычленение его коренных, определяющих особенностей и тенденций развития [9]. Если мы говорим об инновационном поведении человека, инновационном развитии системы образования, то полноценной новизной она будет отличаться только тогда, когда в инновационном режиме будут развиваться все ее компоненты, а достижение новизны отдельных составляющих укажет путь к достижению в полном смысле этого слова качественно нового индивидуально и общественно значимого продукта – качественно нового человека, обладающего способностью собственного инновационного развития, отношений с собственным внутренним миром (с внутренним «Я»), с обществом и природой.

Ключевым положением такой методологии развития является положение о том, что развитие любой как органической, так и неорганической системы (и организма) определяют потребности и соответствующая целевая установка. Поскольку главной потребностью и целью построения модели инновационного развития системы образования, является инновационное поведение человека. В соответствии с законом доминанты Ухтомского в любой системе существует доминанта развития. Поскольку речь идет об инновационном развитии, то в инновационно-развивающейся системе должна быть генетическая доминанта, которая на уровне сущности порождает качественно новый результат – инновационное поведение обучающегося – это сам обучающийся и генерирующая – обучающий (или моделирующий обучающую систему).

Новации – это, во-первых, речевые и тесно связанные с ней познавательные функции, которые генетически запрограммированы только как способность к усвоению языка и культуры. Данная способность наиболее эффективно реализуется на определенных этапах жизни, когда протекает морфологическое созревание мозга, которое не может быть нормальным процессом, если в этот период не будут учить языку и всему тому, что составляет содержание современного обучения. Следовательно, человек формируется в ходе онтогенеза, когда не только реализуются генетические (филогенетические) программы, но и создаются специфические черты его и программы всей дальнейшей жизни и развития.

Во-вторых, субъективный опыт всякого человеческого индивида есть новация в том смысле, что существенные проявления его внутренней жизни не являются ни копированием объективной реальности, ни буквальным повторением себя на основе индивидуальной или родовой (генетической) памяти, ни копированием других людей. Всякий акт интеллектуальной деятельности человека, базирующийся на чувственном отображении реальности и усвоении языка и культуры, есть изобретение, творчество, рождение того, чего до этого не было в природе. Оно проявляется как в своем внутреннем, интеллектуальном, эмоциональном, и волевом выражении человеческого «Я», так и во внешних действиях индивида» [10, с. 74-75].

В месте, с тем необходимо обратить внимание на различие понятий сущность инновационного развития, представляющую собой представленную систему законов развития и инновационную сущность развития как новизну, характеризующую на уровне сущности переход с одного качественного уровня на другой.

Организованная совокупность процессов жизнедеятельности есть образ жизни. Поэтому можно будет также говорить об инновационном образе жизни, постоянном (устойчивом) его качественном обновлении, смене образа жизни, подобно смене общественных формаций.

Инновационное развитие системы (и затем систем) в дальнейшем будем понимать, как переход с одного качественного уровня ее жизни (понимаемой как совокупности процессов жизнедеятельности) на другой уровень–уровень более высокого качества в соответствии с фундаментальными и нравственными законами развития и организации жизни посредством проявления внутренней сущности человека.

Иными словами, речь идет об обеспечении качественных преобразований жизненного процесса посредством перевода его с одного качественного уровня на другой, преобразования его сущности более высокого порядка, в качестве которой, выступает человеческий интеллект. Принятие такого определения означает, что для того, чтобы говорить об инновационном поведении человека, необходимо знать, что из себя представляет жизненный процесс с позиций человека и общества, сущность жизненного процесса, что из себя представляет человек в процессе развития жизненного процесса, а именно, его человеческую сущность, механизмы и формы ее проявления и реализации в общественной жизни.

Поскольку процесс жизнедеятельности человека регулируется человеком как субъектом деятельности, то на уровне сущности, очевидно, он должен регулироваться сущностью человека. «Исходя из концептуальной системы Б.Г. Ананьева, правомерно трактовать интеллект как ядро субъекта сознания» [3], что означает, что именно он является главным механизмом, определяющим поведение в целом и в частности – инновационное поведение и порождение инноваций, в частности порождение, качественно нового образовательного пространства.

«Интеллект (лат. *intllektus*– ум, рассудок) – разум, способность мыслить, пронизательность, совокупность тех функций (сравнения, абстракции, образования понятий, суждения, заключения и т.д.), которые превращают восприятия в знания или критически пересматривают и анализируют уже имеющиеся знания. Еще во времена средневековья возник спорный вопрос: является воля подчиненной интеллекту или, наоборот, интеллект воле. Первую точку зрения представлял Фома Аквинский, вторую – такие английские мыслители, как Дунс Скот и Уильям Оккам, где преобладает представление, что, интеллект, также как и воля, зависит от соответствующих обстоятельств, однако он, как относящийся к сфере духа, выше воли, относящейся к сфере психического» [11].

«Как субъект в целом, так и интеллект существуют в двух системах связи: на уровне индивида, интеллект представлен задатками умственных способностей, на уровне личности–собственно способностями (мыслительными в первую очередь), эрудицией, креативностью, социальной продуктивностью» [3].

Интеллект–способность человеческого организма (циклически) преобразовывать (и воспроизводить) ресурсы (в первую очередь, энергию) природы в продукты жизнедеятельности человека и общества [8].

Исходя из такого определения такого определения развивающегося человеку, разным его семи ступеням можно сопоставить семь уровней развития интеллекта: ощущения, осмысления, осознания, разума, созидания, общения, управления, в основе проявления и, значит, соответствующих видов поведения человека которых лежит семь видов мышления: предметно-практическое (предметно-деятельностное), образное (наглядно-образное), логическое (абстрактно-логическое), ассоциативное, ассоциативно-логическое, ассоциативно-образное, ассоциативно-практическое. При этом особо отметим, что, говоря об ощущениях, имеются в виду не только пять видов ощущений, а самый широкий спектр чувственных ощущений, о которых писал еще Б.Г. Ананьев. Он «расширял чувственную основу мышления и сознания в целом за счет включения в нее ощущений «второстепенных» модальностей... вплоть до interoцепции». Более того, Б.Г. Ананьев считал, что «без ощущений не может возникнуть никакая самая абстрактная мысль, ни как мысленное (обобщенное и опосредованное) отражение бытия» [4], где они являются источником мышления не только, тогда, когда кончается чувственный акт, начинается логический, но и в самом процессе различения происходят сравнение, анализ, индукция, то есть формируются механизмы мышления.

Каждая последующая ступень включает предыдущую и, значит, все предшествующие. Осмысленные предметные действия, дополненные логической организацией, которые превращаются в образ сознания. Ассоциативная последовательность образов превращается в разум (развитие узловой меры). В последовательности образов фиксируется сначала логика, затем формируется единый образ жизнедеятельности, который реализуется в практике жизни.

В системе образования весь этот процесс сначала должен быть представлен в форме образа сознания обучающего, а затем опредмечен в форме образа жизни образовательного пространства и протекающих в нем процессов жизнедеятельности.

«Теория интеллекта, – как пишет Н.А. Логинова, – служит по Б.Г. Ананьеву моделью субъекта в целом [8]. Совокупность интеллектуальных характеристик определяет качество человека как существа общественного, определяет характер образа его жизни его поведения в общественной жизни, семь качественно отличающихся уровней развития, соответственно семь видов образа человека, являющихся результатом развивающейся совокупности взаимодействий внутреннего мира человека, общества и природы: человек генетический, (уровень гена), человек

антропогенный (уровень генокода), человек сознательный, человек разумный, человек созидающий, человек общественный, человек органичный, которые можно рассматривать как типы человека. Б.Г. Ананьев в этой связи в онтогенезе выделял индивида, личность, субъект деятельности, индивидуальность. При этом каждому типу соответствует свой качественно отличающийся от других образ жизни, способ жизнедеятельности и, соответственно, отличающийся от других способ поведения. Если человек строит жизненный процесс, переходя от одного уровня жизни к другому, то такой процесс и может считаться инновационным, а поведение человека – инновационным поведением, ибо на каждом уровне развития его поведение качественно отличается от предыдущего.

Поэтому уровни развития интеллекта и уровни развития человека могут рассматриваться как интегральные векторы и координаты измерения инновационного поведения человека, соответственно, на уровне сущности, на уровне типологии человека и на уровне организации образовательного пространства и формируемого будущего реального образа жизни человека.

Однако поведение человека в данных координатах – это переход с одного уровня развития человека на качественно новый уровень, то есть фазовый переход не осуществляется самопроизвольно, а имеет определенную логику развития, детерминируемую фундаментальными законами развития и нравственными законами организации, реализуемыми сначала в процессе развития интеллекта, а затем посредством интеллекта, в образе жизни. Более того, «каждый психический процесс можно рассматривать как актуализацию какой-либо частной способности (имеются в виду интеллектуальные способности) [2].

Весь интеллектуальный потенциал человека, направлен на удовлетворение его жизненных потребностей, которые проявляются на психологическом, психическом и других уровнях, высшим уровнем потребностей являются генетические потребности. Не случайно Б.Г. Ананьев писал «о существенности для интеллектуальной деятельности связей интеллекта с жизнедеятельностью организма – его биохимической, вегетативной реальностью, метаболизмом, предложив понятие «цены интеллектуального напряжения». По мысли Б.Г. Ананьева, успешность умственной деятельности зависит не только от оперирования информационными единицами, не только от мотивации, но и от энергетической обеспеченности процессов переработки информации в мозгу «...функциональные механизмы могут быть поняты лишь в связи с основными характеристиками человека как индивида». Они изначально развиваются по генетической программе, в процессе онтогенеза». В человеческом организме существуют механизмы программирования и диагностики этих потребностей. Например, в генетическом потенциале

существуют программы генетического наследования, генетического прогнозирования, формируемые в филогенезе и онтогенезе, в клетках вырабатываются специальные вещества, которые формируют и диагностируют образ жизненных потребностей в деятельности.

Все это означает, что разные уровни интеллекта в состоянии удовлетворять разные и вполне определенные виды потребностей, соответствующие качественно различным жизненным процессам внутреннего мира человека. Выделенным видам интеллектуальных качеств человека соответствуют следующие виды процессов человеческого организма: психологический, психический, физиологический, биологический, биохимический, биоэнергетический (синергетический на уровне генокода), генетический (на уровне генов), каждый из которых обладают собственными жизненными потребностями, сопоставимыми с уровнями интеллектуального развития человека. При этом каждому уровню соответствуют свои характерные особенности поведения человека, вызванные взаимодействием его с собственным внутренним миром, со своим внутренним «Я», которые сначала в форме предвидения должны возникнуть в сознании обучающего в образовательном пространстве и процессах его жизнедеятельности [2].

Поэтому характер, качество, глубина и, соответственно, степень инновационности поведения человека может и должны определяться степенью задействованности (включенности) перечисленных процессов в ходе удовлетворения жизненных потребностей. Например, генетические потребности (их проявление и развитие в соответствии с законами генетического наследования и прогнозирования) в полной мере могут удовлетворяться лишь посредством развитого интеллекта гениального человека.

Источником и исходным пунктом удовлетворения фундаментальных жизненных потребностей являются природные ресурсы. Каждому процессу внутреннего мира соответствует определенный природный процесс, например, на психологию действует (удовлетворяет или не удовлетворяет потребности) погода, на психику – климат (в частности, атмосферное давление) и т.п. В соответствии с этим в природе также выделяется также семь разнокачественных процессов: погода, климат, физические процессы, биологические, химические, энергетические, генетические, которые образуют иерархическую систему, которые коррелируют с иерархически организованной совокупностью процессов внутреннего мира человека.

Опираясь на эту иерархическую организацию качественно различных процессов можно определять характерные особенности инновационного поведения человека, вызванные его взаимодействием с природой. Получаем второй – природный вектор измерения инновационного

измерения образовательного пространства как целостности и всех его компонентов, характеризующий инновационное поведение, определяемое спецификой задействованных ресурсов.

Выделенные три вектора измерения инновационного поведения человека представляют собой три координаты измерения инновационного поведения человека в пространстве образования и общественной жизни, качество, как показано выше которого определяется посредством интеллекта человека.

Вместе с тем интеллект человека обладает собственными качествами, которые также определяют характер поведения человека, качество интеллекта, а за ним качество поведения и, в итоге, качество жизни. «В интеллекте максимально воплощена функция психического отражения. Связь интеллекта с личностными характеристиками определяет его зависимость от социального бытия человека в обществе. С другой стороны, связь с индивидом означает зависимость психологического отражения от природных законов бытия человеческого организма [5].

Для полноценного инновационного поведения необходимо охарактеризовать внешние общественно значимые проявления и результаты инновационного поведения человека. Человек – субъект как существо общественное проявляет себя в деятельности, результатом которой является общественный продукт [6]. «Сенсорно-перцептивные, вербально-логические, мнемические, психомоторные, тонические функции, будучи само по себе отправлениями мозга, не есть еще собственно психические явления, но их возможность [7]. Эта возможность становится действительностью при взаимодействии субъекта с объектом.

Считаем, что инновационный процесс необходимо рассматривать с позиций продукта деятельности, который находится в той же системе координат, что и человек. Более того, он не только ориентирован на удовлетворение потребностей человека, но и прогнозируется потребностями (даже на биологическом уровне, на уровне клетки и генокода, и, значит и оцениваться он должен в той же системе координат, что и человек.

При этом, переходя с одного уровня общественного развития на другой (в соответствии с интегральной шкалой развития), меняется характер интеллектуальной деятельности и вместе с ней – способы деятельности и получаемые продукты. Поэтому результатами инновационного развития человека являются качественно новые способы деятельности и соответствующие им способы производства материальных или иных, в частности, общественных (политических, идеологических и т.д.) отношений.

Таким образом, изложенное выше позволяет сделать следующие выводы: во-первых, образование должно быть ориентировано на проявление сущности человека, общества и природы в форме общественного интеллекта

посредством перехода от сущности одного порядка к сущности другого – более высокого порядка в едином пространстве жизни Человека, Общества и Природы; во-вторых, необходимо понимать, что инновационная система образования – это не только образ жизни, это сама жизнь, заключающаяся в смене жизненных пространств и образа жизни.

Список литературы

- [1] Ананьев Б.Г. Вклад советской психологической науки в теорию ощущений. / Б.Г. Ананьев. // Вопросы психологии. – 1958. № 1. 78 с.
- [2] Ананьев Б.Г. Материалы к психологической теории ощущений. / Б.Г. Ананьев. // Проблемы психологии. – Л., 1948. 37 с.
- [3] Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. / Б.Г. Ананьев. – Л., 1968. 339 с.
- [4] Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х. – т. / Б.Г. Ананьев. – М.: Педагогика, 1980. Т.1. 232 с.
- [5] Барболин М.П. Социализация личности. / М.П. Барболин; под ред. проф. В.Т. Пуляева. – СПб: Петрополис, 2008. 373 с.
- [6] Колесов В.И. Введение в психологию. / В.И. Колесов, А.Н. Смолонская. – СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2017. 512 с.
- [7] Колесов В.И. Общая психология. / В.И. Колесов, Г.К. Антонов. – СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2016. 530 с.
- [8] Логинова Н.А. Опыт человекознания: История комплексного подхода в психологических школах. / В.М. Бехтерева, Б.Г. Ананьева, Н.А. Логинова. – СПб.: Изд-во С. – Петерб. ун-та, 2005. 285 с.
- [9] Материалистическая диалектика как общая теория развития. – М.: Наука, 1985. Т. 3. 423 с.
- [10] Москаленко А.Т. Личность как предмет философского познания. Философская теория личности и ее психологические и биологические основания. / А.Т. Москаленко, В.Ф. Сержантов. – Новосибирск: Наука, 1984. 320 с.
- [11] Философский энциклопедический словарь. / Сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА – М, 2000. 576 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ananiev B.G. Contribution of Soviet psychological science to the theory of sensations. / B.G. Ananiev. // Questions of psychology. – 1958. No. 1. 78 p.
- [2] Ananiev B.G. Materials for the psychological theory of sensations. / B.G. Ananiev. // Problems of Psychology. – L., 1948. 37 p.

- [3] Ananiev B.G. Man as a subject of knowledge. / B.G. Ananiev. – L., 1968. 339 p.
- [4] Ananiev B.G. Selected psychological works: In 2. – t. / B.G. Ananiev. – M.: Pedagogy, 1980. Vol. 1. 232 p.
- [5] Barbolin M.P. Socialization of the individual. / M.P. Barbolin; ed. prof. V.T. Pulyaeva. – SPb: Petropolis, 2008. 373 p.
- [6] Kolesov V.I. Introduction to Psychology. / V.I. Kolesov, A.N. Smolonskaya. – SPb.: SPbU State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia, 2017. 512 p.
- [7] Kolesov V.I. General psychology. / V.I. Kolesov, G.K. Antonov. – SPb.: SPbU State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia, 2016. 530 p.
- [8] Loginova N.A. Experience of Human Science: History of an Integrated Approach in Psychological Schools. / V.M. Bekhterev, B.G. Ananyeva, N.A. Loginova. – SPb.: Publishing house of St. Petersburg. University, 2005. 285 p.
- [9] Materialistic dialectics as a general theory of development. – M.: Nauka, 1985. T. 3. 423 p.
- [10] Moskalenko A.T. Personality as a subject of philosophical knowledge. Philosophical theory of personality and its psychological and biological foundations. / A.T. Moskalenko, V.F. Sergeants. – Novosibirsk: Nauka, 1984. 320 p.
- [11] Philosophical Encyclopedic Dictionary. / Comp. E.F. Gubsky, G.V. Korableva, V.A. Lutchenko. – M.: INFRA – M, 2000. 576 p.

© В.И. Колесов, 2021

Поступила в редакцию 30.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Колесов В.И. Инновационное развитие человека в контексте современного образования в новом социуме // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 158-168. URL: <https://ip-journal.ru/>